

IMPROVISO E GAMBIARRA: CASAS DE MIGRANTES EM FILMES PAULISTAS

BLAS, RAFAEL

FAUUSP

rafael.blas@usp.br

RESUMO.

Este estudo investiga as representações de espaços domésticos transitórios no cinema paulista dos anos 1980, tomando como objeto os filmes *O homem que virou suco* (1981), de João Batista de Andrade, e *A hora da estrela* (1985), de Suzana Amaral. O cinema brasileiro moderno comumente retrata personagens errantes, sem rumo, deambulando pelas ruas e espaços públicos; no entanto, esta pesquisa se volta aos interiores como expressão de modos de vida precários e de acentuada fragilidade. Nas obras supracitadas, as casas temporárias são hostis, impessoais, marcadas por improvisos e gambiarras como tecnologia, refletindo tanto instabilidades físicas quanto existenciais.

Ambos os filmes evidenciam como as habitações transitórias constituem parte essencial da experiência urbana dos personagens migrantes em São Paulo. As cenografias empreendidas nos longas-metragens transformam os interiores em uma espécie de documentação informal de um modo de vida marginal, revelando práticas domésticas e uma memória social da arquitetura do cotidiano, ainda em processo de investigação.

Palavras-chave: CINEMA PAULISTA, CENOGRAFIA, DOMESTICIDADE

1. INTRODUÇÃO

O ato de deambular está imbricado no cinema brasileiro moderno. Personagens nômades, errantes, em trânsito, sem rumo, estão retratados em películas dos mais variados matizes estilísticos e em diferentes paisagens urbanas. Em oposição às ruas e aos espaços públicos das cidades representados pelas cinematografias, esta pesquisa busca compreender os espaços internos como afiguração de um tempo, de um modo de viver.

Invariavelmente, os filmes projetam imagens que refletem o comportamento humano e esquadriham a vida social cotidiana. O presente estudo discorre sobre interiores domésticos no cinema paulista, mais especificamente casas temporárias, espaços de passagem nos quais seus personagens desencaixados repousam por um curto período, tentando apropriar-se de arquiteturas hostis, impessoais e, muitas vezes, improvisadas. Nas variadas tipologias, as casas transitórias de migrantes nos filmes *O homem que virou suco* (1981) e *A hora da estrela* (1985) serão tratadas como elementos-chave da construção fílmica, suprimindo a máxima figura-fundo, superficial, decorativa.

Nos longas-metragens de João Batista de Andrade e de Suzana Amaral, seus protagonistas estão em São Paulo, mas não são de São Paulo. Reconhece-se o estado provisório, mas não o pertencimento de Deraldo e Macabéa à capital paulista. As instabilidades financeira e afetiva dos personagens lançam questões sobre os modos de habitar e o cotidiano destes cidadãos no enfrentamento ao novo território.

Nestes filmes, o caráter efêmero não está propriamente nas arquiteturas ou na fisicalidade do mundo construído que os cerca, mas no vazio existencial, na fugacidade dessas vidas ordinárias. As edificações são sólidas, permanentes e estáveis, mas seus agenciamentos são móveis, transitórios, constituídos por fluxos de pessoas. O desencaixe dos personagens torna-se ainda mais evidente pelo choque de escalas entre São Paulo e seus corpos. Os planos abertos descaracterizam e apequenam os protagonistas perante a amedrontadora malha urbana, sublinhando certa ideia de desterritorialização.

2. O HOMEM QUE VIROU SUCO

O homem que virou suco, filmado em 1979, nasceu como um cordel, escrito por João Batista de Andrade, posteriormente, adaptado para o cinema. Filmado em 16mm por uma equipe experiente, envolveu-se em imbróglis técnicos – problemas com a revelação dos negativos originais e baixa qualidade das imagens finais – o que não impediu sua estreia em 1981. Considerado um clássico do cinema pós-marginal brasileiro, o filme circulou em importantes festivais, como o Festival de Brasília, e venceu o prêmio de melhor filme no Festival Internacional de Moscou, em 1981, entre outros.

Embora produzido em um momento de distensão política, o filme faz duras críticas à repressão policial, à violência do Estado nas grandes cidades, às corporações, sobretudo ao mercado da construção civil, reflexo do “milagre econômico” na “cidade que não pode parar”, espremendo o povo trabalhador até “virar suco”. Deraldo José da Silva, personagem interpretado por José Dumont, vem da Paraíba e instala-se, primeiro, em um casebre localizado em bairro periférico na cidade de São Paulo. A autoconstrução – parte em alvenaria

sem reboco, parte constituída por madeiras usadas e outras gambiarras improvisadas – constitui-se como bricolagem produzida de forma rizomática, distinta da cidade dita formal, como sugere Paola Berenstein Jacques, em *Estética das favelas* (2001).

No filme de Andrade, com cenografia assinada por Marisa Rebolo, a ideia de casa transitória é elevada ao paroxismo. Apenas duas sequências revelam o barraco de Deraldo. Na primeira, a câmera passeia por seus poucos pertences: uma cama baixa de metal, próxima ao chão de cimento batido, sem revestimento, sobreposta por fino colchão e roupa de cama descombinada – talvez doação ou comprada em bazares de segunda mão. Uma gravura clássica, representando um homem grego, totalmente fora de contexto, e um pequeno espelho adornam a parede de madeirite, junto ao varal com cópias do cordel escrito por Deraldo. Uma lâmpada com soquete pendurada revela uma cozinha improvisada com poucos utensílios surrados. O mesmo barraco tornará a aparecer na segunda metade do filme, quando a polícia – em busca de um assassino idêntico ao protagonista – destrói a frágil habitação (Fig. 1 e 2).

Figura 1. Frame capturado do filme *O homem que virou suco*, João Batista de Andrade, 1981.

Figura 2. Frame capturado do filme *O homem que virou suco*, João Batista de Andrade, 1981.

Sem experiência prévia na construção civil, Deraldo busca emprego como pedreiro. “Sabe o que é concreto armado? Sabe o que é vergalhão?”, pergunta o mestre de obras na entrevista. Não tendo nada a perder, aceita o trabalho por um salário-mínimo e hospedagem.

Sua segunda morada passa a ser o canteiro de obra do grande empreendimento – mais uma edificação sem atributos estéticos, em consonância com o espírito em voga nos anos 1980. A empresa oferece aos trabalhadores a possibilidade de morar em uma construção efêmera, montada agilmente com montantes metálicos e madeira e que terá seus dias contados: assim que o edifício estiver finalizado, o alojamento será desmontado e estes funcionários tornaram a ficar sem casa, ou migrarão para o próximo empreendimento, mudando de vizinhança e de companheiros de morada, de forma serial, impossibilitando qualquer relação afetiva com o local.

O espaço de metragem reduzida é composto por beliches construídos com sarrafos de madeira reaproveitados, sobras da construção, nos quais os ocupantes se amontoam nos momentos de descanso. Apaga-se qualquer vestígio de intimidade ou individualidade no *cubiculum*. A casa transitória é restrita ao lugar de dormir, comer e higienizar-se. Qualquer coisa além disso, é trabalho pesado na construção.

O poeta logo se enturma com os demais, uma vez que é o único que sabe ler e escrever. Deraldo passa a ler cartas de familiares dos companheiros e a respondê-las. Pela primeira vez, se sente valorizado, com a habilidade acima da média. “Vai passar a noite escrevendo, hein, recruta?”, comenta um colega de quarto.

Uma pequena cozinha, instalada no mesmo espaço de dormir, acomoda um botijão de gás, poucas panelas e alguns sacos de alimentos. Espaço sem marcas de pertencimento, não há nada que identifique seus ocupantes afora algumas roupas penduradas e colagens de mulheres nuas extraídas de revistas, quebrando a monotonia das paredes amadeiradas do *bunker* sem janelas (Fig. 3 e 4).

Figura 3. Frame capturado do filme *O homem que virou suco*, João Batista de Andrade, 1981.

Figura 4. Frame capturado do filme *O homem que virou suco*, João Batista de Andrade, 1981.

Não tarda e Deraldo é demitido. Mão de obra descartável, busca emprego em outra obra, agora em uma construção de uma estação de metrô, em franca expansão de suas linhas na virada dos anos 1970 para os 1980. Sua terceira "casa" em São Paulo será, novamente, um canteiro de obras. Em uma cena rápida, contada

em dois planos, a câmera revela pouco o interior improvisado, mas o suficiente para que o espectador compreenda que Deraldo vive em *looping*, errante, de canteiro em canteiro. O espaço parece ainda menor que a morada anterior. Não há cozinha visível, ou esta foi omitida pelo enquadramento. As refeições são servidas em um barracão no próprio canteiro, acessado por um corredor de madeira, conhecido como “tronco”, como nos currais de gado, desumanizando os trabalhadores (Fig. 5 e 6).

Figura 5. Frame capturado do filme *O homem que virou suco*, João Batista de Andrade, 1981.

Figura 6. Frame capturado do filme *O homem que virou suco*, João Batista de Andrade, 1981.

Os espaços internos, no filme de Andrade, são por demais fragmentados, impedindo uma visão de conjunto característica da arquitetura. O espectador é levado a compreender os cenários por porções – pedaços picotados e colados ao sabor da montagem. A estratégia ao decompor os espaços das cenas é clara: a geografia fílmica deve confundir quem assiste, reforçando o desconforto do protagonista e permitindo ao espectador atento reconstituir mentalmente aquilo que não foi enquadrado pela câmera.

O caráter nômade do personagem apresenta um modo de habitar que se constrói na instabilidade, sem segurança trabalhista, sem pertences e sem perspectiva. Vive à deriva, na impermanência, à mercê dos fluxos. Para Heidegger, o habitar é traço fundamental do homem: é ter um canto para permanecer, “de-morar-se”, mas não apenas o corpo; a casa também serve ao cultivo das coisas, das memórias, dos afetos, da imaginação (2001, p. 128-129). Tal modo de habitar parece inalcançável ao poeta-protagonista de João Batista de Andrade.

Ao fim e ao cabo, a casa de Deraldo é seu próprio corpo. Desajustado, desencaixado, vagante, não lhe é concedida permissão de residência. O corpo-casa é o único espaço não negado, em condição permanente de transitoriedade.

3. A HORA DA ESTRELA

Partindo para outra chave, em *A hora da estrela*, primeiro longa-metragem, de uma curta filmografia de três peças¹ da cineasta Suzana Amaral, o tensionamento entre as relações sociais e espaciais concentra-se na “pensão para moças”, destacado espaço na trama, no qual Macabéa irá compartilhar um apertado quarto com outras três mulheres. Esse ambiente estabelece um certo senso de comunidade e apoio mútuo entre as personagens, mas, sobretudo, constitui o lugar da materialidade afetiva, das marcas identitárias reveladas pelos artefatos domésticos, ainda que em espaço transitório.

O imóvel escolhido para abrigar o cenário da pensão localiza-se na Rua Martiniano de Carvalho, no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo, ao lado da Vila Ipororó, construção eclética dos anos 1920, tombada pelo Condephaat. Segundo Ana Mara Abreu², assistente de cenografia do filme, a família Amaral era proprietária de duas casas geminadas: uma serviu de base de produção para a equipe, e a segunda recebeu a pensão e o interior do apartamento da cartomante, representada por Fernanda Montenegro (Fig. 7 e 8).

Figura 7. Frame capturado do filme *A hora da estrela*, Suzana Amaral, 1985.

Figura 8. Frame capturado do filme *A hora da estrela*, Suzana Amaral, 1985.

Idealizada por Clóvis Bueno, a cenografia do filme aborda o quarto compartilhado como microuniverso dessas mulheres, uma espécie de casa mínima em que todas as funções de uma habitação são sobrepostas, exceto o banheiro – coletivo, localizado do lado de fora da casa, junto à lavanderia. Sem grande qualidade espacial,

o quarto terá uma conformação que frustrará suas ocupantes de qualquer privacidade, dada sua metragem reduzida e condições precárias. “Não são permitidos nem segredos pessoais, nem contradições, nem conforto, nem prazer individual (ÁBALOS, 2000, p. 55).

Ainda assim, as companheiras de moradia – não por afinidade, mas por uma condição sedimentada pela falta de recursos – mantêm cuidadosamente o espaço doméstico, estabelecendo regras próprias de organização e limpeza, setorizando o local para preparo dos alimentos, armazenamento de pertences e a seção para higiene pessoal, representada por uma pequena pia dentro do quarto. “O quarto era o retrato de um estômago vazio” (LISPECTOR, 1998, p. 42).

A fim de imprimir alguma identidade, essas mulheres criam suas decorações particulares a partir de recortes de revistas velhas, colados como mosaicos nas paredes próximas às camas. “Tá ficando bonita sua parede, hein, Macabéa?”, diz uma das companheiras. O material descartado – possivelmente recolhido em caçambas no centro da cidade ou comprado por centavos em sebos – é a única tecnologia disponível para tornar a casa mínima mais palatável, em acordo com as personalidades das quatro ocupantes. A busca pela singularidade na decoração das cabeceiras das camas, em uma metragem concorrida, é a maneira encontrada pelas companheiras de enfrentar este espaço com algum individualismo. Aqui não são imagens de família, auto documentações carregadas de afetividade, mas recortes de atrizes e modelos, propagandas, ilustrações, palavras ou frases descoladas de seus contextos. Trata-se de “um desejo de escapar para um mundo melhor” (IMORDE, 2016, p. 204), idealizado pela cultura midiática e reforçado pelas composições de recortes (Fig. 9 e 10).

Figura 9. Frame capturado do filme *A hora da estrela*, Suzana Amaral, 1985.

Figura 10. Frame capturado do filme *A hora da estrela*, Suzana Amaral, 1985.

A escassez material dessas mulheres também se reflete em um de seus hobbies: assistir à novela, pela janela do quarto, sem acompanhar os diálogos sonoros, exibida na televisão da dona da pensão. Elas se amontoam para desfrutar o novo capítulo, sem nenhum conforto, imaginando o que estariam declamando os atores em cena. Macabéa se mobiliza para assistir à novela, mas prefere a companhia de seu rádio relógio, com o qual dorme abraçada. Os aparelhos eletrônicos disponíveis a esta classe trabalhadora nos anos 1980 também revelam modos de habitar, evidenciando costumes ligados ao cotidiano nas cidades (Fig. 11).

Ao analisar o arranjo espacial, percebe-se uma hierarquia na pequena comunidade, pavimentada pela disposição das camas. As três moradoras mais antigas têm suas camas juntas às duas janelas do quarto, mais favorecidas pelas trocas de ar e pela iluminação natural. Já a novata tem sua cama posicionada próxima à entrada, incomodada pela circulação constante entre duas portas de vidro martelado. Macabéa é a última da cadeia, até mesmo no quarto compartilhado.

Além do quebra-cabeça envolvendo o mobiliário da pensão, a cenografia organiza um conjunto de objetos domésticos representativos de uma geração: cama Patente, rádio Philco, Coca-Cola em garrafa de vidro,

*Revista Nova*³ (Fig. 12). Muito longe de buscar uma beleza cosmética para o cenário, os artefatos do cotidiano convocados trazem camadas de compreensão à narrativa, situando as personagens dentro dos contornos de espaço e tempo estabelecidos pelo roteiro.

Figura 11. Frame capturado do filme *A hora da estrela*, Suzana Amaral, 1985.

Figura 12. Frame capturado do filme *A hora da estrela*, Suzana Amaral, 1985.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir de revisão bibliográfica, evidencia-se que as fontes visuais, incluindo imagens em movimento, carregam referenciais históricos de uma existência social. Estudos amparados na cultura visual buscam abordagens historiográficas distintas daquelas dos manuais tradicionais: uma “historicidade alternativa”, como afirmou Imorde (2016, p. 212), voltada não à história dos “vencedores”, mas à do homem comum.

Há, nesta pesquisa, um exercício de acomodação, sem querer dar conta da complexidade, que é analisar os filmes como um artefato em si, sublinhando seu estatuto de documentação. As imagens em movimento são tratadas como fontes concretas de informação sobre a história social e consumidas como mercadoria visual (JAMESON, 1995, p. 133). Em seguida, analisa-se a domesticidade diegética – cenográfica – como pista para a compreensão de uma sociedade. Aqui, a “cultura visual da intimidade, literalmente feita em casa” (IMORDE, 2016, p. 208) é desenhada pela cenografia cinematográfica, que detém o controle da imagem (KNAUSS, p. 114) e da poética do mundo objetivo. Ambas as abordagens são possíveis no enfrentamento ao documento fílmico, sem que uma necessariamente exclua a outra.

As imagens regidas pelas cinematografias de João Batista de Andrade e de Suzana Amaral configuram vigorosas fontes de representação social e cultural, iluminadas com informação histórica externa a elas (MENESES, 2003, p. 20), de uma população marginal e empobrecida em São Paulo nos anos 1980. Ao eleger o modo de vida compartilhado e seus artefatos domésticos – no casebre, nos barracões em canteiros de obras e na “pensão para moças” –, esta pesquisa busca dar os primeiros passos em direção a uma possível história da arquitetura do cotidiano paulista, ainda a ser desbravada.

5. NOTAS E CITAÇÕES

¹ Apesar dos curtas-metragens, Amaral dirigiu, além de *A hora da estrela*, *Uma vida em segredo* (2001) e *Hotel Atlântico* (2009).

² Ana Mara Abreu, diretora de arte e cenógrafa, formada pela ECA/USP, em 1983. Entrevista concedida no dia 07/07/23.

³ Revista dedicada ao público feminino, lançada em 1973, pela Editora Abril.

6. REFERÊNCIAS

- Ábalos, Iñaki. *A boa-vida: visita guiada às casas da modernidade*. Barcelona: Gustavo Gili, 2003.
- Imorde, Joseph. *Em casa: a cultura visual da privacidade*. In: Schivinato, Lara Lis Franco; Costa, Eduardo Augusto (Org.). *Cultura Visual & História*. São Paulo: Alameda, 2016. p. 201-218.
- Jacques, Paola Berenstein. *The Aesthetics of the favela: the case of an extreme*, in "Transforming cities, design in the favelas of Rio de Janeiro". Londres: AA Publications, 2001.
- Jameson, Fredric. *As marcas do visível*. Rio de Janeiro: Graal, 1995.
- Knauss, Paulo. (2006). *O desafio de fazer história com imagens: arte e cultura visual*. *ArtCultura*, 8 (12).
- Lispector, Clarice. *A paixão segundo G.H.* Rio de Janeiro: Rocco, 1998.
- Heidegger, Martin. *Ensaio e conferências*. Petrópolis: Vozes, 2001.

Meneses, Ulpiano T. Bezerra de. Fontes visuais, cultura visual, história visual. Balanço provisório, propostas cautelares. *Revista Brasileira de História*. São Paulo, v. 23, n. 45, p. 11-36, 2003.

6.1. FILMOGRAFIA

A hora da estrela. Suzana Amaral, Brasil, 1985.

O homem que virou suco. João Batista de Andrade, Brasil, 1981.

7. BIOGRAFIA

Rafael Blas é diretor de arte, cenógrafo e arquiteto. Doutorando em arquitetura e urbanismo pela FAUUSP, mestre em arquitetura e urbanismo pela FAU Mackenzie. Suas pesquisas permeiam as relações entre a história e teoria da arquitetura, a modernidade e ambientes cinematográficos. Coordena a pós-graduação em direção de arte audiovisual do Centro Universitário Senac, onde também leciona. Professor em cursos de pós-graduação no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo e da Universidade Estadual de Londrina. Foi curador e programador da mostra *Cinema, arquitetura e sociedade: registros de um mundo quente*, parte da 14ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo.